

AÇILIŞ KONUŞMASI

Kamil ÇÖMLEKÇİ*

Sayın Rektör Yardımcısı, Sayın Daire Başkanı, Değerli Katılımcılar, Sevgili Meslektaşlarım,

Konuşmama başlamadan önce, böyle bir toplantıya ev sahipliğini kabul eden ve bütün olanaklarını bu toplantı için seferber eden Gazi Üniversitesi Rektörü'ne, Kütüphane Daire Başkanı Sayın Tünel Canatalı'ya ve onun nezdinde tüm emeği geçen çalışanlarına, toplantıya sponsor olarak maddi destek sağlayan Alp Yayınevi, Bıçaklar Kitapevi, Blackwell's Book Services, Dedeoğlu Ciltevi, EBM Elektronik Baskı Makineleri, EBSCO, Gemini, ITS, Mikrobeta, OCLC-Pica, Ofisnet, STM Info, Swets, TÜRDAV, Arab Advanced System, TOSYÖV'e ve katılımlarınız ile bu toplantının gerçekleştirilmesini sağlayan siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

Çok Değerli Başkanımız Sayın Aytaç Yıldızeli, Sevgili Kardeşinin ebediyete intikali nedeni ile ne yazık ki bu gün aramızda değiller, huzurlarınızda merhumeye Allah'tan rahmet ve kendisine baş sağlığı diliyorum. Ama ben onun şu anda gönlünün bizimle birlikte burada olduğunu biliyorum

Yıl 2002, çok uzak olmayan bir tarih hafızalarımızda, daha dün gibi canlı. Tatlı bir heyecan sarmış içimizi, soğuk bir kış günü Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kütüphanesi'nde 7 kişi hep bir ağızdan "evet mükemmel olacak" demiştik. Heyecanımız odayı doldurmuş içtiğimiz çay gibi içimizi ısıtmıştı. İşte böyle başlamıştı ÜNAK Genel Konferansları.

Nasıl olacak?

Nerede olacak?

Nereden başlamalıydık?

...Böyle birçok soru hepimizin beyninde dolanıp duruyordu.

Ulu önderimizin fotoğrafına takıldı gözlerimiz, sağ elinin işaret parmağı ile uzakları işaret ediyordu, "evet" dedik işte o an oradan başlamalıyız, onun başladığı yerden. Böylece yönümüz Samsun'a çevrildi o Mart akşamı, henüz daha karlıyken çam ağaçları...

Böyle başladı ÜNAK Konferansları, daha ilkinin açılış

* ÜNAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (kamil@unak.org.tr).

konuřmasında “Geleneksel toplantımıza hoř geldiniz” diyerek, devamının geleceđini umarak... Tarih 10–12 Ekim 2002, diye duyurusunu yaptığımız ilk konferansımızda, açılıř konuřmalarını yaparken dizimizin bađının zldđn gstermemek iin sıkı sıkıya sarıldığımız krs bizimle birlikte titremiřti. Samsun’daki bu Toplantı, 87 kiřinin katılımı ile, 24 bildiri sunularak gerekleřmiřti.

Daha dnř yolundayken planlamaya bařlamıřtık bir sonrasını, okurken anket sonularını.

Hep byle devam etti, o heyecan hi yitirilmedi, sizlerle birlikte hep byle srd ÜNAK yolculuđumuz.

Yıl 2006. Yine bir Mart akřamı artık kendi evimizde, toplantının planlarını yaparken, aramızda olmasa da, gkyzne yıldız yaptığımız bařkanımızla, aynı soruları sorduk. Atamızın 125. dođum yılında onun tarafından kurulmuř, onun adını tařıyan bir üniversitede, Ankara’nın bařkent oluřunun 83. yıldnmnde, 12–14 Ekim 2006 tarihlerinde yapmaya karar verdik toplantımızı.

On aylık hazırlıktan sonra bugn, artık daha bir kendimizden ve bilgimizden emin olarak birazdan sunmaya bařlayacađız, daha önceleri iimiz titreyerek sunduđumuz bildirileri. Yeni meslektařlarımızın heyecanını onlarla birlikte yařayacađız. Katılımcı sayımız her geen gn ođaldı, paylařtıka bilgilerimizi. İki gn demiřtik planlarken bu toplantıyı ama  gne zor siđdirdik programı.

Bu  gn boyunca, 43 bildirinin sunulacađı ve kayıtlı 167 kiřinin izleyeceđi ÜNAK’06’yı aarken aynı heyecanı sizlerle birlikte tekrar yařıyorum ve antalarınızın iinde bulunan sizlerden gelecek etkinlik deđerlendirme formları ve nerileriniz dođerultusunda gelecekte birlikte ok daha bařarılı birok genel konferans dzenleyeceđimizden emin olarak siz deđerli katılımcılara verimli bir toplantı geirmenizi diliyorum.

Saygılarımla...